

Kruskal-Wallis 検定を使えば U 検定は不要：漸近と正確検定

井口豊*

*生物科学研究所，長野県岡谷市

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14993412>

1. はじめに

Kruskal-Wallis (クラスカル-ウォリス) 検定は，2 群以上の平均順位 (Mean rank) の差の検定として用いられ，中央値の検定ではないことに注意する必要がある (井口, 2025)。この検定が 3 群以上と誤って解説されることがあるが (例えば, 名取, 2014)，2 群でも適用可能である。また，この検定には漸近検定 (近似検定) と正確検定があることも意外に知られていない。実際，医療系の学術論文でこの点を見落としているのではないか，と思われるものがあり，そのデータを再分析してみた結果を本稿の後半で示した。

まず便宜上，タイ (結び, 同点) が無いデータを考え，統計解析ソフト R を用いて，2 群 (2 標本, サンプル数 2) の Kruskal-Wallis 検定を行なってみる。多群の検定の場合，その特徴を知るには，2 群比較を行なうのが最適な方法である (注 1, 注釈は末尾に一括)。

以下に統計ソフト R を利用して Kruskal-Wallis 検定の漸近検定 (近似検定) と正確検定の違いを調べてみよう。

2. Kruskal-Wallis 漸近検定 (近似検定) : 2 群の場合

まず一般的に使われる `kruskal.test` 関数で，以下のような，ともに大きさ 4 の 2 標本 a, b の検定を試みる。以下が R の検定スクリプトである。

```
#####  
# Kruskal-Wallis 検定  
# データ  
x1<- c(1, 3, 5, 6)  
x2<- c(2, 4, 7, 9)  
  
dat<- c(x1, x2)  
grp<- rep(1:2, c(4, 4))  
  
kruskal.test(dat ~ grp)
```

```
#####
```

結果

$p = 0.3865$

これが、漸近 U 検定における p 値と同値であることは、以下のようにして確認できる。

```
#####
```

```
# Mann-Whitney U (Wilcoxon 順位和) 漸近検定, 連続補正なし
wilcox.test(x1, x2, exact=F, correct=F)
#####
```

したがって、これは 2 群の Steel-Dwass 多重検定の結果とも同値であることは、パッケージ NSM3 中の pSDCFlig 関数を使うと確認できる。

```
#####
```

```
# 2 群の Steel-Dwass 多重検定
library(NSM3)
pSDCFlig(dat, grp, method="Asymptotic")
#####
```

つまり、通常使われる Kruskal-Wallis 検定は、2 群の場合、漸近 U 検定であり、漸近 Steel-Dwass 多重検定なのである。2 群であっても、多重検定できるのである。

この場合の漸近検定とは、漸近的にカイ二乗検定分布に近似させた検定である。ただし、標準正規分布 $N(0, 1)$ に従う確率変数 Z の 2 乗は、自由度 1 のカイ二乗分布になるので、上記のような 2 群の場合は、正規分布近似を行なっているとと言っても良い。

3. Kruskal-Wallis 正確検定: 2 群の場合

さきほどと同じデータで正確検定の場合を考える。まず、 U 検定を使う場合は、次のようになる。

```
#####
```

```
# Mann-Whitney U (Wilcoxon 順位和) 正確検定
wilcox.test(x1, x2, exact=T)
#####
```

結果

$p = 0.4857$

当然ながら、さきほどの漸近検定の場合とは、結果が異なる。 p 値を詳しく算出するには以下のようにする。

```
#####  
# p 値取り出し  
wilcox.test(x1, x2, exact=T)$p.value  
#####
```

結果

$p = 0.4857143$

これを 2 群の Kruskal-Wallis 検定の正確検定として実行するには、パッケージ `kSamples` の中の `qn.test` 関数 (Rank Score k-Sample Tests) を使えば良い。この関数は、実に便利な優れものであって、漸近 p 値も、正確 p 値も算出される。

```
#####  
# 2 群の Kruskal-Wallis 正確検定  
library(kSamples)  
qn.test(x1, x2, test="KW", method="exact")$qn  
#####
```

結果

asympt. P-value	exact P-Value
0.3864762	0.4857143

したがって、この関数で Kruskal-Wallis 検定を行なえば、Mann-Whitney U 検定は不要であるとも言える。

4. Kruskal-Wallis 漸近検定 (近似検定) : 3 群の場合

次に、3 群 (3 標本) x_1, x_2, x_3 の場合を考えてみよう。すなわちサンプル数は 3 であり、それぞれサンプルサイズを 4, 4, 3 とする。

まず、一般的な Kruskal-Wallis 検定、すなわち、漸近検定を行なう。

```
#####  
# Kruskal-Wallis 漸近検定, 3 群の場合  
x1<- c(1, 3, 5, 6)  
x2<- c(2, 4, 7, 9)  
x3<- c(8, 10, 12)
```

```
dat<- c(x1, x2, x3)
grp<- rep(1:3, c(4, 4, 3))
```

```
kruskal.test(dat ~ grp)
```

```
#####
```

結果

$p = 0.06086$

これを理論的に算出するには、まずデータ全体の順位を計算し、その中から、各群内の順位和 R_1, R_2, R_3 を取り出し、以下の式に基づいて、検定統計量 H を求める。なお、 N は全体の標本サイズ、 n_1, n_2, n_3 は各群の標本サイズである。

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \left(\frac{R_1^2}{n_1} + \frac{R_2^2}{n_2} + \frac{R_3^2}{n_3} \right) - 3(N+1)$$

この H が、群数 - 1 の自由度（ここでは、 $3 - 1 = 2$ ）のカイ二乗分布に近似的に従うことを利用して p 値を求めることができる。前述のデータを利用した R のスクリプトは以下のようなになる。

```
#####
```

```
# 計算式に基づく Kruskal-Wallis 漸近検定
```

```
# 全体の順位
```

```
rk<- rank(dat)
```

```
# 各群内の順位和
```

```
r1<- sum(rk[1: 4])
```

```
r2<- sum(rk[5: 8])
```

```
r3<- sum(rk[9: 11])
```

```
# Kruskal-Wallis 検定統計量
```

```
h<- 12/(11*12)*(r1^2/4+r2^2/4+r3^2/3)-3*(11+1)
```

```
# カイ二乗分布を用いた p 値の算出
```

```
pchisq(h, 2, lower=F)
```

```
#####
```

当然ながら、前述の `kruskal.test` 関数を用いた場合と同じ近似結果になる。

5. Kruskal-Wallis 正確検定: 3 群の場合

3 群で Kruskal-Wallis 正確検定をするためには、2 群の場合と同じく、`qn.test` 関数を使えば良い。ただし、正確と言っても、この場合は、シミュレーションで反復回数を多くして計算することになる。

```
#####  
# Kruskal-Wallis 正確検定  
library(kSamples)  
qn.test(x1, x2, x3, test="KW", Nsim = 1000000, method="exact")  
#####
```

結果を抜粋すると、以下のとおりである。

asympt. P-value	exact P-Value
0.06086	0.04866

前述のとおり、漸近 p 値である `asympt. P-value` は、通常の Kruskal-Wallis 検定の p 値である。この結果は、5% 有意水準とすると、カイ二乗近似による漸近検定では有意差なしだが、正確検定では有意差ありとなり、異なる結論となる。

Steel-Dwass 検定の場合と同じく、問題は、自分が使うソフトやプログラムが、どちらの方法を採っているか知らずに、あるいは、区別があることすら知らずに、それらを使う場合である。例えば、R ベースの有名なフリーソフト EZR の Kruskal-Wallis 検定も漸近法である。

6. 学術論文で気になるケース

漸近検定か正確検定か、それを考慮せずに Kruskal-Wallis 検定を利用したように思われるの医学論文が藤本保志ほか（1997）である。Kruskal-Wallis 検定が行なわれた表 3 のデータで、私が気になったのは、項目 D 「逆流」の結果である。

患者を舌切除範囲によって、なし・部切・半切・亜全摘または全摘の 4 群に分けている。部切は 10 例となっているが、表 1 を見ると、部切は 9 例しかなく、たぶん、表 1 が間違えていて、症例 8 は、なし、ではなく、部切、であろう。

実際に、この逆流項目 D を、Kruskal-Wallis 漸近検定と正確検定で調べてみよう。

```
#####  
## 藤本ら（1997）データ
```

```

# 症例番号 (表 1)
ex<- 1:22

# 舌切除範囲 (表 1)
# 0:なし, 1:部切, 2:半切, 3:亜全摘・全摘
r<- c(
1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3,
3, 3
)

# 逆流スコア D (表 2)
D<- c(
8, 5, 8, 8, 9, 10, 8, 8, 8, 8,
4, 10, 10, 10, 3, 6, 8, 6, 8, 6,
4, 2
)

# データフレーム
dat<- data.frame(ex, r, D)

# 平均
tapply(dat$D, dat$r, mean)

# 標準偏差
tapply(dat$D, dat$r, sd)
#####

```

結果を抜粋すると、以下のとおりである。

```

平均
      0      1      2      3
9.000000 7.700000 6.833333 4.000000

標準偏差
      0      1      2      3
1.000000 1.888562 2.401388 2.000000

```

それぞれ、論文の表 3 の D の統計量に一致することが確認できる。

次に、Kruskal-Wallis 検定を実行する。先に述べたように、`qn.test` 関数を使えば、漸近検定でも正確検定でも、その結果が出力される。ただし、データをリスト化して渡すことに注意する。

```
#####  
# Kruskal-Wallis 検定, 漸近と正確  
library(kSamples)  
  
dat.lt<- tapply(dat$D, dat$r, list) # D データのリスト化  
qn.test(dat.lt, test="KW", Nsim = 100000, method="exact")  
  
#####
```

結果を抜粋すると、以下のとおりである。

asympt. P-value	sim. P-Value
0.05549	0.04130

5% 水準で、漸近検定では有意差なし、正確検定では有意差あり、となる。論文の表 3 を見ると、D は、 $p < 0.05$ のアスタリスク*が付いていないので、おそらく漸近検定で分析したものだろうと推測される。本文でも、総合点のみ有意差を認めた、というような表現になっている。

この正確検定の結果が、藤本ら (1997) の結論を変えるものではない。しかしながら、通常の検定が漸近検定であることに気づいていなかったとしたら、データ解析上の問題点として挙げられる部分である。

注

1. 多重比較 Steel-Dwass 正規近似と正確検定：U 検定が基準

<https://biolab.sakura.ne.jp/steel-dwass.html> 2025 年 3 月 8 日確認.

ウェルチ多重検定と 2 群の分散分析 t 検定, R の pairwise.t.test

<https://biolab.sakura.ne.jp/welch-comparison.html> 2025 年 3 月 8 日確認.

参考文献

藤本保志・松浦秀博・田山二郎・中山敏・長谷川泰久 (1997) 口腔・中咽頭癌治療後えん下機能評価基準の提案とその評価成績. 日本気管食道科学会会報 48(3): 234–241. <https://doi.org/10.2468/jbes.48.234>

井口豊 (2025) Kruskal-Wallis は平均順位検定であり、中央値検定ではない. 生物科学研究所 研究報告 2025 年 3 月 2 日. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14956326>

名取真人 (2014) カイ二乗近似によるクラスカル・ウォリス検定と小標本. 霊長類研究 30(2): 209–215. <https://doi.org/10.2354/psj.30.019>